

TA'LIMDA ANIMATSIYANING AFZALLIKLARI

X. Mamadaliyev (dotsent, Muhammad al-Xarazmiy nomidagi TATU)

S. Ibodullayev (assistent, Muhammad al-Xarazmiy nomidagi TATU)

U. Suyunova (magistr, Muhammad al-Xarazmiy nomidagi TATU)

***Annotatsiya:** Biz ta'limda 2D va 3D animatsiyalari hamda o'qitishga intilishni keyingi bosqichga olib chiqish uchun qo'llab-quvvatlovchi multimedia elementlarini birlashtirgan jozibali va rag'batlantiruvchi o'quv modullarini ishlab chiqishimiz va yetkazib berishimizning afzalliklari*

***Kalit so'z:** Animatsiya, multimedia, ta'lim, tasvir, virtual ta'lim*

Sinfda o'qitishga animatsiyalarni kiritish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Animatsiyaning ta'limdagi afzalliklari hammaga ma'lum. Har qanday kontseptsiya jonli va vizual tarzda taqdim etilishi mumkin. Dinamik tasvirlangan jarayon og'zaki yodlashdan ko'ra uzoqroq vaqt davomida xotirada saqlanishi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Bundan tashqari, animatsion ta'lim videolari o'rganishdan zerikishni olib tashlaydi. Ko'pchilik talabalar azob chekadigan cheklangan e'tibor yoki konsentratsiyaning yetishmasligini yengish mumkin. Agar siz talabalarning odatlarini sinchkovlik bilan kuzatsangiz, ular memlar, ijtimoiy saytlarda videolar, gif-fayllar va hokazolarni tomosha qilishdan va baham ko'rishdan katta zavq olishlarini ko'rasiz. Bu animatsion kontent talabalarning moslashuvchan intellektiga chuqur taassurot qoldirishini anglatadi.

Talabalar uchun animatsiyaning ahamiyatini ta'lim sohasida ham ko'rish mumkin. Sinflarda jonlantirilgan o'quv materiallaridan turli maqsadlarda foydalanish mumkin, masalan:

- Murakkab va qiyin tushunchalarni tushunarli tarzda tushuntirish;
- Hatto yomon o'quvchilar uchun ham o'rganishni yanada qiziqarli tajriba qilish;
- Narsalarni butunlay yangi nuqtai nazardan taqdim etish;
- Talabalarda bilim olishga qiziqishni oshirishda animatsiyaning o'rnini katta. Ota-onalar va boshqa manfaatdor tomonlar o'rganishga animatsiyani qo'shish sabablarini himoya qilishlari shart.

Boshlang'ich bosqich o'quvchilari uchun animatsiyaning afzalliklari.

Animatsiyalangan o'quv modullari o'sish bosqichida o'quvchilarda tug'ma ijodkorlik koeffitsientini oshiradi. Ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishi qiziqarli va qiziqarli animatsion o'quv modullari bilan alanganadi. Fan, geografiya va boshqa fanlarning murakkab mavzularini osongina ifodalash mumkin. Talabalar uchun topshiriqlar osonlashadi. Maktabdan keyingi dasturlarni samarali tashkil qilish mumkin. Talabalarning konsentratsiyasi kuchayadi. O'rganish qiziqarli bo'ladi.

O'rta maktab o'quvchilari uchun animatsiyaning afzalliklari.

Animatsion o'quv videolari o'quvchilarda ijodkorlikni oshiradi va ularni bilimning murakkab o'lchovlarini o'rganishga undaydi. Talabalarning malakalari

to'plami sayqallanadi. Animatsiyani o'z ichiga olgan holda taqdimotlarni yanada qiziqarli qilish mumkin. Darslarni hikoya shaklida aytib berish mumkin, bu esa tushunishni yaxshilaydi.

Talabalar ta'limiga animatsiyani kiritish usullari.

Animatsiyani ta'limga qo'shish orqali ko'p foyda keltirishi mumkin. Bu bizni animatsiyani o'rganishga jalb qilish usullariga olib keladi. Turli xil usullar quyida muhokama qilinadi.

Animatsiya o'quvchilarda optimal o'rganishni osonlashtiradigan vosita sifatida ko'plab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Biroq, kurslar istalgan natijalarga erishish uchun har tomonlama, yaxlit va strategik tarzda ishlab chiqilishi kerak. MAP tizimlari mutaxassislari ushbu ixtisoslashgan sohada tajriba va malakaga ega bo'lgan eng yaxshi animatsion kompaniyalardan biri sifatida.

Animatsiya turli segmentlarni to'ldirish uchun turli ijodiy maqsadlarda qo'llanilishi mumkin. Istalgan maqsadlarni soddalashtirilgan tarzda amalga oshirish uchun foydalidir. Ta'lim sohasida animatsiya tushunishni osonlashtiradigan potentsial vositadir.

Biz 2D animatsiyalari va 3D animatsiyalari hamda o'qitishga intilishni keyingi bosqichga olib chiqish uchun qo'llab-quvvatlovchi multimedia elementlarini birlashtirgan jozibali va rag'batlantiruvchi o'quv modullarini ishlab chiqishimiz va yetkazib berishimiz mumkin. Dars arxitekturasi o'quvchilarni rag'batlantirishi va ularning salohiyatini oshirishi mumkin

Ba'zi tushunchalar murakkabroq bo'lib, ko'pincha o'quvchilarga aniqlik kiritish uchun yo'naltirilgan o'qitish sa'y-harakatlarini talab qiladi. Bunday tushunchalar haqida chuqur ma'lumot va tushuntirishlar berish uchun 3D animatsion mavzudagi videolarni joylashtirish mumkin. Murakkab mavzularni yanada tushunarli qilish uchun audio, video, matnlar, tasvirlar va imo-ishoralar kabi multimedia elementlari aqlli va uyg'un tarzda birlashtirilishi mumkin. Turli xil IQ darajalariga ega bo'lgan talabalar ham namunali tushunishni namoyish etishlari mumkin.

Animatsiyalar yordamida tushunishni chalg'itadigan tushunchalarni osongina ifodalash mumkin. Bunday tushunarsiz tushunchalarni qiziqarli multimedia taqdimotlari yordamida uzoq vaqt davomida aniqlash mumkin. Bu o'quvchilarga tushunchalarni yaxshiroq tasavvur qilishga yordam beradi. Keng qamrovli va tezkor animatsiyani o'rganish modullari yordamida yosh onglarning tasavvurini parvozda amalga oshirish mumkin.

1. Lowe, Richard; Schnotz, Wolfgang (2018). *Learning with Animation: Research Implications for Design*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. i. ISBN 978-0-521-85189-3.
2. Lowe, R.K. (2019). Animation and learning: Selective processing of information in dynamic graphics. *Learning and Instruction*. 13, 247-262.
3. Mayer, R.E., & Moreno, R. (2020). Animation as an aid to multimedia learning. *Educational Psychology Review*, 14, 87–99.